

UO'T: 635.656:631.559/531.04

Sarept xantali (*Brassica juncea* Czern.) navlarining o'sishiga ekish muddati va me'yorlarining ta'siri

Iminov Abduvali Abdumannobovich, q.x.f.d., professor, Toshkent davlat agrar universiteti, O'zbekiston Respublikasi, **E-mail: iminov1977@mail.ru**

Usmonova Dilnoza Xamroqulovna, tayanch doktorant, Toshkent davlat agrar universiteti, O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya. Xantal navlarining ekish muddatlari va me'yorlari o'simlik poyasining balandligiga ta'siri turlicha bo'lib, ekish me'yorlarini oshirib borilishi o'simlik bo'yining balandroq bo'lishiga sabab bo'lganligi aniqlangan. Bahorgi muddatda ekilgan xantal o'simligi bo'yi "Nika" navida 134,0-146,4 sm ni, "Gorlinka" navida 141,3-154,2 sm ni, "Yunona" navida 147,5-159,5 sm ni tashkil etgan bo'lsa, yozgi muddatda ekilganda esa "Nika" navida 132,4-143,2 sm ni, "Gorlinka" navida 138,5-152,5 sm ni, "Yunona" navida 144,0-156,3 sm ni tashkil etganligi aniqlangan.

Kalit so'zlar. Xantal, Nika, Gorlinka, Yunona, urug', ekish muddati, ekish me'yori, o'simlik bo'yi.

Kirish. Bugungi kunda dunyonda xantal (*Sinapis alba* L.) o'simligi 0,7-1,0 mln. gektar maydonda yetishtirilib, 12,0-15,0 s/ga urug' va 30 t/ga ko'k massa hosili olishga erishilmoqda. Xantal yetishtirish bo'yicha yetakchi mamlakatlar Kanada, AQSH, Xindiston, Ukraina va Rossiya hisoblanadi. Ushbu davlatlarda xantal o'simligini o'z muddatida va maqbul me'yorlarda ekilishi hamda tavsiya etilgan parvarishlash agrotexnologiyalarini qo'llanilishi hisobiga yuqori va sifatli urug' hosili olishga erishilmoqda [1].

Dunyo qishloq xo'jaligi amaliyotida xantaldan yuqori va sifatli urug' hosili yetishtirish uchun yangi navlarni yaratish, ularning maqbul muddatlari va me'yorlarini ishlab chiqish, oziqlantirish me'yorlarini belgilash, yetishtirishda resurstejamkor agrotexnologiyalarni qo'llash, xantal ekini urug'larini ekish oldidan turli xil stimulyatorlar bilan ishlov berish bo'yicha olib boriladigan tadqiqotlar dolzarb hisoblanadi [7, 8, 9].

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Xantal ekinini tor qatorlab ekish usulida ekilayotgan hudud tuprog'ining namlik bilan ta'minlanganlik darajasi va begona o'tlarning miqdoriga qarab ekish me'yorini belgilash zarur. Namlik bilan yaxshi ta'minlangan hududlarda xantalning ekish me'yorini gektariga 2,5-3,0 mln.dona, namlik bilan nisbatan kamroq ta'minlangan hududlarda esa gektariga 1,5-2,0 mln.dona unuvchan urug' hisobida ekish yaxshi samara beradi [5, 6].

Qalmog'istonda o'tkalgan tadqiqotlarda Sarept xantalining hosildorligi gektariga 2,5 mln.dona unuvchan urug' hisobida ekilganda 20,0 s/ga ni tashkil etgan bo'lsa, gektariga 3,0 mln.dona unuvchan urug' hisobida ekilgan variantdan esa hosildorlik gektariga 2,5 mln.dona urug' ekilgan variantga nisbatan 2,0 s/ga kamaygan. Gektariga 2,0 mln.dona unuvchan urug' hisobida ekilgan variantda esa hosildorlik gektariga 2,5 mln.dona urug' ekilgan variantga nisbatan 4,0 s/ga kam bo'lganligi aniqlangan [4, 5]

Tadqiqot o'tkazish sharoiti va uslublari. Tadqiqotlarimiz 2022-2024 yillar mobaynida Toshkent viloyatining tipik bo'z tuproqlari sharoitida olib borilgan bo'lib, sarept xantali (*Brassica juncea* Czern.) navlarining biometrik ko'rsatkichlariga ekish muddati va me'yorlarining ta'siri o'rganildi. Tadqiqotlarimizda xantalni bahorgi va yozgi muddatlarda 1,0, 1,5, 2,0 mln.dona/ga ekish me'yorlari sinab ko'rildi.

Mazkur dala tajribalari 9 ta dan variantni o'z ichiga olib, har bir variantning egallagan maydoni 60 m², shundan hisobga olinadigani 30 m² ni tashkil etdi. To'rt qaytariqda olib borildi hamda har bir tajribaning umumiy egallagan maydoni 0,216 gektar.

Tadqiqotlar dala va laboratoriya sharoitlarida olib borilib, bunda dala tajribalarini joylashtirish, hisoblashlar va kuzatuvlar "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari", o'simliklardagi tahlillar "Metodika gosudarstvennogo sortoispitaniya selskoxozyaystvennix kultur" uslubiy qo'llanmalari asosida olib borilgan [2, 3, 6].

Tajribada sarept xantali (*Brassica juncea* Czern.) ning "Nika", "Gorlinka" va "Yunona" navlarini mart oyining birinchi o'n kunligida va takroriy ekin sifatida gektariga 1,0, 1,5, 2,0 mln.dona unuvchan urug' hisobida, 2-3 sm chuqurlikda ekildi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamalari. Ekish muddati va me'yorlarini xantalning poya balanligiga ta'siri o'simlikning poya hosil qilish, shonalash, gullash, qo'zoqcha hosil qilish va pishish fazalarida o'rganildi.

Xantal navlarini bahorgi muddatda ekilgan tadqiqotlarimizdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Nika navida ekish me'yorlari variantlar bo'yicha poya hosil qilish fazasida o'simlik bo'yi o'rtacha 44,0-47,2 sm, shonalash fazasida 84,3-91,8 sm, gullash fazasida 110,0-121,8 sm, qo'zoqcha hosil qilish fazasida 128,5-139,4 sm va pishish fazasida 134,0-146,4 sm ga yetdi. Gorlinka navida ekish me'yorlari bo'yicha poya hosil qilish fazasida o'simlikning bo'yi 46,7-50,3 sm, shonalash fazasida 87,0-94,6 sm, gullash fazasida 115,0-126,6 sm, qo'zoqcha hosil qilish fazasida 134,3-146,7 sm va pishish fazasida 141,3-154,2 sm ga yetdi (1-jadval).

Yunona navida ekish me'yorlari bo'yicha poya hosil qilish fazasida o'simlikning bo'yi 49,8-52,4 sm, shonalash fazasida 90,7-97,6 sm, gullash fazasida 120,3-130,3 sm, qo'zoqcha hosil qilish fazasida 140,8-152,5 sm va pishish fazasida 147,5-159,3 sm ga yetdi.

Ekish me'yori kam bo'lgan variantlarda ko'chat sonining nisbatan kamroq bo'lishi hisobiga o'simlikning tuproqdagi oziqa moddalardan ko'proq foydalanishi va quyosh nuri boshqa variantlarga nisbatan ko'proq bo'lganligi sababli o'simlikning tanasi yo'g'onlashib bo'yi nisbatan pasroq bo'lganligi aniqlandi.

Bahorgi muddatda parvarishlangan xantal navlari poyasining balandligi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlar gektariga 2,0 mln.dona unuvchan urug' ekilgan variantlarda kuzatilib, o'simlikning bo'yi poya hosil qilish fazasida 47,2-52,4 sm, shonalash fazasida 91,8-97,6 sm, gullash fazasida 121,8-130,3 sm, qo'zoqcha hosil qilish fazasida 139,4-152,5 sm va pishish fazasida 146,4-159,3 sm bo'ldi. Eng past ko'rsatkichlar esa gektariga 1,0 mln.dona unuvchan urug' ekilgan variantlarda kuzatilib, poya hosil qilish fazasida 44,0-49,8 sm, shonalash fazasida 84,3-90,7 sm, gullash fazasida 110,0-120,3 sm, qo'zoqcha hosil qilish fazasida 128,5-140,8 sm va pishish fazasida 134,0-147,5 sm bo'lganligi kuzatildi.

1-jadval

Xantalning poya balandligiga ekish muddati va me'yorlarining tasiri, sm, 2023 yil
(bahorgi muddat)

Variant	Navlar	Ekish me'yori, mln.dona/ga	Poya hosil qilish	Shonalash fazasi	Gullash fazasi	Qo'zoqchalash fazasi	Pishish fazasi

			fazasi				
1	Nika	1,0	44,0	84,3	110,0	128,5	134,0
2		1,5	46,5	88,6	116,2	135,6	143,8
3		2,0	47,2	91,8	121,8	139,4	146,4
4	Gorlinka	1,0	46,7	87,0	115,0	134,3	141,3
5		1,5	49,5	91,2	121,4	142,6	149,8
6		2,0	50,3	94,6	126,6	146,7	154,2
7	Yunona	1,0	49,8	90,7	120,3	140,8	147,5
8		1,5	51,2	95,2	126,4	148,2	155,2
9		2,0	52,4	97,6	130,3	152,5	159,3

Yozgi muddatida o'tkazilgan tadqiqotlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Nika navi ekilgan variantlarda ekish me'yori variantlar bo'yicha poya hosil qilish fazasida o'simlik bo'yi o'rtacha 41,4-47,3 sm, shonalash fazasida 81,2-89,3 sm, gullash fazasida 108,3-118,7 sm, qo'zoqcha hosil qilish fazasida 125,4-137,7 sm va pishish fazasida 132,4-143,2 sm ga yetdi. Gorlinka navida ekish me'yori bo'yicha poya hosil qilish fazasida o'simlikning bo'yi 42,6-49,0 sm, shonalash fazasida 83,8-93,7 sm, gullash fazasida 111,1-124,5 sm, qo'zoqcha hosil qilish fazasida 131,3-143,6 sm va pishish fazasida 138,5-152,5 sm ga yetdi (2-jadval).

2-jadval

Xantalning poya balandligiga ekish muddati va me'yorlarining tasiri, sm, 2023 yil
(yozgi muddat)

Variant	Navlar	Ekish me'yori, mln.dona/ga	Poya hosil qilish fazasi	Shonalash fazasi	Gullash fazasi	Qo'zoqchalash fazasi	Pishish fazasi
1	Nika	1,0	41,4	81,2	108,3	125,4	132,4
2		1,5	44,2	85,5	114,6	131,6	140,8
3		2,0	47,3	89,3	118,7	137,7	143,2

4	Gorlink a	1,0	42,6	83,8	111,1	131,3	138,5
5		1,5	46,8	89,6	118,6	138,4	147,6
6		2,0	49,0	93,7	124,5	143,6	152,5
7	Yunona	1,0	45,0	86,5	117,0	137,4	144,0
8		1,5	47,6	92,0	123,8	145,7	152,2
9		2,0	50,7	95,4	128,4	149,3	156,3

Yunona navida ekish me'yorlari bo'yicha poya hosil qilish fazasida o'simlikning bo'yi 45,0-48,7 sm, shonalash fazasida 86,5-95,4 sm, gullash fazasida 117,0-128,4 sm, qo'zoqcha hosil qilish fazasida 137,4-149,3 sm va pishish fazasida 144,0-156,3 sm ga yetdi.

Yozgi muddatlarida o'tkazilgan tadqiqotlarimizda xantal navlarini ekish me'yori kam bo'lgan variantlarda ko'chat sonining nisbatan kamroq bo'lishi hisobiga o'simlikning tuproqdagi oziqa moddalardan ko'proq foydalanishi va quyosh nuri boshqa variantlarga nisbatan ko'proq bo'lganligi sababli o'simlikning tanasi yo'g'onlashib bo'yi nisbatan pasroq bo'lganligi kuzatildi.

Mazkur ekish muddatida ham xantal o'simligi poyasining balandligi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlar yozgi muddatda gektariga 2,0 mln.dona unuvchan urug' ekilgan variantlarda kuzatilib, o'simlikning bo'yi poya hosil qilish fazasida 47,3-50,7 sm, shonalash fazasida 89,3-95,4 sm, gullash fazasida 118,7-128,4 sm, qo'zoqcha hosil qilish fazasida 137,7-149,3 sm va pishish fazasida 143,2-156,3 sm bo'ldi. Eng past ko'rsatkichlar esa gektariga 1,0 mln.dona unuvchan urug' ekilgan variantlarda kuzatilib, poya hosil qilish fazasida 41,4-45,0 sm, shonalash fazasida 81,2-86,5 sm, gullash fazasida 108,3-117,0 sm, qo'zoqcha hosil qilish fazasida 125,4-137,4 sm va pishish fazasida 132,4-144,0 sm bo'ldi.

Xulosa. Xantal navlarining ekish muddatlari va me'yorlari o'simlik poyasining balandligiga ta'siri turlicha bo'lib, ekish me'yorlarini oshirib borilishi o'simlik bo'yining balandroq bo'lishiga sabab bo'lganligi aniqlandi. Bahorgi muddatda ekilgan xantal o'simligi bo'yi "Nika" navida 134,0-146,4 sm ni, "Gorlinka" navida 141,3-154,2 sm ni, "Yunona" navida 147,5-159,5 sm ni tashkil etgan bo'lsa, yozgi muddatda ekilganda esa "Nika" navida 132,4-143,2 sm ni, "Gorlinka" navida 138,5-152,5 sm ni, "Yunona" navida 144,0-156,3 sm ni tashkil etganligi aniqlandi.

Adabiyotlar

1. Atabayeva X.N., Yuldasheva Z.N. Moyli ekinlar biologiyasining ilmiy asoslari va yetishtirishda innovatsion texnologiyalar. Darslik. T.: “Navro‘z” nashriyoti, 2019. - 295 b.
2. Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari – Toshkent. 2007. 180 b.
3. Dospexov, B.A. Metodika polevogo opyta / B.A. Dospexov. M.: Agropromizdat, 1985. – 351 s.
4. Lukomes, V.M. Nauchnoe obespechenie proizvodstva maslichnykh kultur v Rossii / V.M. Lukomes. – Krasnodar: VNIIMK, 2006. - 100 s. 77.
5. Lukomes, V.M. Perspektivnaya resursosberegayushaya texnologiya proizvodstva gorchisi : metodicheskie rekomendatsii / V.M. Lukomes. – Moskva: Rosinformagrotex, 2010. - 55 s.
6. Metodika gosudarstvennogo sortoispitaniya selskoxozyaystvennix kultur. Zernovie, zernobobovie, maslichnie i kormovie kulturi. – M.: Kolos, 1971. – 240 s.
7. Iminov A.A., Ochilova U.D., Yusupov U.M. “The yeffect of sowing rates on the varieties of green and dry mass collections of carept mustard (Brassica Juncea Czern)” International Scientific Journal Theoretical Applied Science Published: 30.09.2021, p.737-740 <http://T-Science.org>.
8. Iminov A.A., Ochilova U.D., Yusupov U.M., M.A.Karimova “Effects of sowing norms on germination in field condition of carept mustrad (Brassica Juncea Czern) variety seeds” International Scientific Journal Theoretical Applied Science Published: 30.09.2021, p.744-746 <http://T-Science.org>.
9. <https://mizez.com/ru/news/5-prichin-viroschuvati-grchitsyu>.